

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

ARQUITETO EDUARDO LONGO E A MODERNIDADE PAULISTA

Edite Galote Rodrigues Carranza^{*}

Gilda Collet Bruna^{**}

^{*} Arquiteta e urbanista pela FAU Mackenzie e Mestre pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, em 2004, editora da revista eletrônica 5% arquitetura+arte, diretora do escritório G&C Architectônica Ltda. arquitectonica@uol.com.br. site: www.arquitetonica.com

^{**} Arquiteta e urbanista formada pela FAUUSP, livre-docente pela FAU-USP e coordenadora da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. gilda@mackenzie.com.br.

Resumo

Eduardo Longo nasceu em São Paulo, em 1942. Formou-se pela Faculdade de Arquitetura Mackenzie, em 1966, em um período marcado pela difusão das idéias do Movimento da Arquitetura Moderna e de formação da denominada “Escola Brutalista Paulista”.

A carreira de Longo foi permeada por polêmicas em função de sua trajetória profissional independente e seu comportamento, muitas vezes, influenciado pelo movimento de contracultura das décadas de 1960 e 1970. Seu trabalho é rico em experiências conceituais e técnico-construtivas, e sua arquitetura mostra uma criatividade notável de concepção espacial. Seu currículo possui 119 projetos entre construídos, não construídos e teóricos, na maioria residências. Entre estes merece destaque especial, pela solução inusual, o projeto Casa Bola, que lhe absorveu anos de dedicação e pesquisa.

A arquitetura de Eduardo Longo pode ser considerada historicamente no contexto da arquitetura moderna paulista, porém, não está filiada a “Escola Brutalista Paulista”.

O objetivo deste trabalho será apresentar um panorama da arquitetura de Longo, buscando as preocupações que orientaram sua produção.

Palavras Chave

História da arquitetura moderna brasileira, história da arquitetura paulista e projeto.

Abstract

Eduardo Longo was born in São Paulo, in 1942. Graduated by Architecture College Mackenzie, in 1966. This period was marked by diffusion of the ideas of the Modern Architectural Movement and formation the named “Paulista Brutalism”.

The career of Longo was permeate by polemics in function of his independent professional path and its behavior, many times, influenced by the movement of Counterculture in the sixties and seventies. His work is rich in experiences conceptuals and technician-constructives, and its architecture shows a noticeable

creativity of spatial conception. Longo's production contemplate 119 projects between built done not build and theoretical, predominantly residential. Between these deserves special highlight, by the solution unusual, the project "Casa Bola", absorbed years of dedication and research.

Longo's architecture can be consider, historically, in the context of the Paulista Modern Architecture Movement, however, he does not belong to "Paulista Brutalism".

The objective of this work will be present a panorama of the architecture of Longo, seeking the worries that oriented its output.

ARQUITETO EDUARDO LONGO E A MODERNIDADE PAULISTA

Nascido em 1942, em São Paulo, Eduardo Longo formou-se pela Faculdade de Arquitetura Mackenzie, em 1966. Ainda estudante destacou-se pela criatividade e extrema aptidão para o desenho¹. Sua formação ocorreu em um período marcado pela difusão das idéias do movimento moderno e de formação da denominada “Escola Brutalista Paulista”, a qual baseava-se em conceitos do racionalismo e funcionalismo da arquitetura, e pelo engajamento político de alguns arquitetos.

Para melhor compreensão de sua arquitetura, adotou-se a seguinte periodização: primórdios, período compreendido entre 1961 a 1965, quando o jovem estudante decide pela profissão e se afirma com seu primeiro projeto; juventude, entre 1966 a 1972, entre a graduação e o fechamento de seu escritório em pleno sucesso profissional; contracultura, entre 1972 e 1973, período de reflexão, quando há uma mudança drástica de atitude pessoal e profissional; fase áurea entre 1972 e 1982, dedicação à pesquisa e realização do projeto Casa Bola; maturidade entre 1982 e 1995, dedicação a projetos teóricos, urbanos ou de cunho social; fase atual desde 1996, quando o arquiteto trabalha esporadicamente, para amigos, participa de concursos e se dedica a reforma de sua casa-escritório.

Primórdios

Quando estudante, Longo seguiu o ideário do movimento moderno, influenciado tanto pelos expoentes da arquitetura paulista quanto pelos professores mackenzistas, dentre eles, Eduardo Corona e Franz Heep².

Ao final do curso, porém, Longo buscou um caminho independente para sua arquitetura, quando projetou e construiu sua primeira obra significativa, em 1964,

Figura 1 - Casa do mar casado, maquete elaborada, por Longo, na faculdade, em 1964.

¹ Conforme depoimento de um de seus professores, Eduardo Corona, à Edite G.R. Carranza.

² A atuação profissional de Heep foi uma referência de qualidade naquela época, devido ao seu método de trabalho baseado no detalhamento meticuloso dos projetos, prática que teve seguidores. Como professor teve importante contribuição na disciplina de Grandes Composições na Faculdade de Arquitetura Mackenzie, onde foi responsável pela formação de uma geração de arquitetos, entre eles Carlos Bratke e Eduardo Longo.

a casa do Mar Casado [fig.1 e 2]. Naquela época, ainda estudante, Longo contou com a orientação e conselhos do mestre Heep.

A Casa do Mar Casado causou polêmica entre os colegas e professores da Faculdade de Arquitetura Mackenzie, foi criticada, pela “falta de verdade estrutural”, pois não se exprimia através da evidência plástica dos elementos estruturais, solução

Figura 2 - Perspectiva Casa Mar Casado, desenho elaborado por Longo, na Faculdade, em 1964.
Fonte: Arquivo Eduardo Longo

pouco comum, naquela época, quando predominava a influência da “Escola Brutalista Paulista”, cujo principal protagonista foi João Batista Vilanova Artigas³.

O projeto de Longo seguiu linha organicista [fig.3], próxima a do arquiteto Alvar Aalto, cuja concepção arquitetônica não tinha muitos adeptos em São Paulo, segundo a arquiteta Mônica Junqueira de Camargo:

“[...]Aalto foi responsável pela criação de uma nova consciência dos espaços interiores, concebidos segundo os problemas concretos da vida cotidiana. Para Aalto, todos os elementos da arquitetura reúnem-se em nome de uma visão espacial integral, produzindo uma arquitetura com cor e textura, cujos adeptos são aqueles mais ligados à prática construtiva, à natureza dos materiais. Essa concepção não tinha penetração no debate acadêmico paulistano, àquela época totalmente reverente às teorias corbusianas e ao sucesso do trabalho de Oscar Niemeyer.”⁴

A casa do Mar Casado é uma arquitetura de exceção, que questiona os paradigmas da “Escola Brutalista Paulista” e devido a isto se destacou. Na época, não passou despercebida, principalmente após as diversas publicações que se sucederam. A primeira crítica positiva que recebeu veio pelo artigo do crítico de arte e *marchand* Pietro Maria Bardi:

³ A atuação de Artigas será fundamental para a formação daquela que foi denominada “Escola Paulista” ou “Escola Brutalista Paulista”. Professor que gozava de grande prestígio no meio acadêmico, Artigas conseguiu catalisar em torno de si uma legião de admiradores e discípulos, devido a sua atuação profissional expressiva, seu idealismo político e sua personalidade carismática.

⁴ CAMARGO, Mônica Junqueira de. Joaquim Guedes, São Paulo, Cosac & Naify Edições, 2000, p. 11.

"O planejador se colocou fora dos esquemas usuais da planta-tipo para este gênero de construção. Desenhou a casa sem preocupação de "compor" e também sem a preocupação da originalidade. Imaginou um living com amplas aberturas de vidro em três lados para enquadrar o panorama marinho. Resolveu a aeração do living com um teto "a funil" para a circulação do ar – eis uma adaptação atual da construção colonial que procura a ventilação através das aberturas cruzadas no nível do teto. Após o living disposto os quartos, comunicados por um corredor, em zigue-zague que acompanha a planta poligonal. À parte de serviço foi situada numa construção lateral. Função, resultado estético da função, desprendimento e brilho arquitetural, traço entre escultura e arquitetura, ajardinamento e paisagem, tudo contribui para a felicidade da idéia e a audácia do empreendimento. A casa é uma das realidades certas da arquitetura brasileira moça."⁵

Em 1968, a casa ganhou destaque na publicação da revista italiana Domus⁶. Posteriormente, na década de 1980, o paleógrafo francês Yves Bruand incluiria a casa em seu livro, como um dos exemplos brasileiros de projetos inspirados pelo espírito orgânico.

"É interessante notar que essa concepção expressou-se com maior vigor pela rejeição da curva e pelo triunfo da linha quebrada: o contorno das paredes externas e das paredes do corredor central, a elevação geral e o perfil da abóbada constituída por uma série de planos triangulares oblíquos que se encaixam num movimento contínuo, escalonado em 2,60 e 5,15 metros. A plasticidade do concreto, único material capaz de se prestar a formas tão flexíveis e complexas quanto as imaginadas pelo arquiteto, foi explorado sob todos os ângulos com um virtuosismo comparável ao de Oscar Niemeyer, mas com finalidades exatamente opostas".⁷

⁵ BARDI, Pietro Uma casa diferente Revista Mirante das Artes, n2, março abril 1967 p. 24.

⁶ BRASILE. Domus, [Milão], n.465, p.10-13, Ago., 1968.

⁷ BRUAND, Yves Arquitetura Contemporânea no Brasil, São Paulo, Ed. Perspectiva, 1981. p. 294.

PRANCHA 1 - CASA DO MAR CASADO, 1964.

Figura 3 – Casa do Mar Casado, arquivo eletrônico.
Fonte: Edite.G.R. Carranza

Juventude

Na fase de juventude, a arquitetura de Longo foi marcada pela solução plástica dos projetos, com grande ênfase nas soluções de coberturas em concreto armado, fortemente inclinadas e multifacetadas. Outra característica é a solução de plantas, enfaticamente não ortogonais, onde

Figura 4 - Casa C. Lunardelli, Guarujá. Foto: Ricardo Carranza, 2003.

praticamente não há o ângulo reto. O agenciamento dos espaços internos é fruto do posicionamento "orgânico" dos ambientes, que são resolvidos com extremo rigor, inclusive pela execução do "mobiliário" em concreto armado. O resultado espacial é inusitado.

A Casa C. Lunardelli [fig. 4], de 1968, também no município do Guarujá, pertence a essa fase. Sua volumetria é marcada pela justaposição de três pirâmides, e uma torre cilíndrica para caixa d'água executadas em concreto aparente. Uma laje plana integra os quatro volumes e compõe o acesso e hall de distribuição. A cada uma das pirâmides foi atribuída função específica: dormitórios, serviços e estar [fig. 5].

PRANCHA 7 - CASA C. LUNARDELLI, 1968

LEGENDA:

- 1 - HALL ACESSO PRINCIPAL
- 2 - SALA DE ESTAR
- 3 - SALA DE JANTAR
- 4 - DORMITÓRIO
- 5 - BANHEIRO
- 6 - TERRAÇO COM PERGOLADO
- 7 - LAVABO
- 8 - DORMITÓRIO DE EMPREGADOS
- 9 - DESPENSA
- 10 - COZINHA
- 11 - COZINHA EMPREGADOS
- 12 - ÁREA DE SERVIÇO
- 13 - COPA
- 14 - MEZANINO
- 15 - VAZIO
- 16 - TERRAÇO

0 1 2 5
ESCALA GRÁFICA

Figura 5 - Casa C. Lunardelli, arquivo eletrônico.
Fonte: Edite G.R. Carranza

A arquitetura de Longo, nesta fase, corresponde à descrição de Montanher para a produção da “terceira geração” de arquitetos modernos, a partir dos anos de 1960, em suas palavras:

“En primer lugar en lo busqueda de nuevas formas expresivas, insistiendo en el valor escultórico de las formas arquitectónicas, enfatizando lo envolvente del edificio, en especial las cubiertas gran parte de esta arquitectura parte de una nueva premisa: el ángulo recto limita las posibilidades creadoras del arquitecto. La culminación de todo ello serian los grandes conjuntos de edificios basados en diversos volúmenes escultóricos sobre plataformas y el desarrollo de nuevas formas basadas en conchas de hormigón [...] [MONTANHER, 1993, p.42].

A arquitetura da fase de juventude foi contemporânea à arquitetura da "Escola Brutalista Paulista". É possível observar que os projetos, de Longo, apresentam alguns pontos de contato com àquela escola, quando recria alguns de seus conceitos, como por exemplo, o tema da "cobertura abrigo" - , o emprego de materiais em estado bruto, como o concreto armado aparente, pedras brutas e vigas de madeira. A arquitetura da fase de juventude, porém, não seguiu o ideário daquela escola, pois seus projetos residenciais não tinham o objetivo de transformar a sociedade a partir da "reeducação moral da burguesia", ou mudar as tradições sociais imprimindo uma "moral severa" -, como pretendia seu principal porta-voz, Artigas⁸. Longo, pelo contrário, procurava não romper com as tradições sociais.

A liberdade plástico-formal dos projetos, da fase de juventude, exigiu de Longo maior atenção e muitos desenhos. Ele desenvolveu uma forma peculiar de apresentação dos projetos executivos, cuja preocupação fica centrada na compreensão dos desenhos tanto pelo público leigo [clientes] quanto pelos profissionais [mestres, pedreiros e carpinteiros etc] não familiarizados com a linguagem do desenho técnico. Seus desenhos mesclam o rigor da representação

gráfica de
arquitetura
com uma
forma bem
humorada de
povoa-los com
figuras
humanas
[fig.6].

Figura 7
Figura 7 – Projeto Executivo, detalhe do corte, casa M. Guper, Guarujá, 1968.
Fonte: Arquivo Eduardo Longo

⁸ ARTIGAS, João B V [IN] Revista Arquitetura e Urbanismo, 1985, n.1, Texto Livia Álvares Pedreira, p. 23-29.

Contracultura

Depois de uma bem sucedida seqüência de projetos executados, Longo decide, em 1972, fechar seu escritório. Esta fase é o ponto de inflexão de sua carreira. Influenciado pelo movimento de contracultura, altera seu comportamento, sua filosofia de vida e, conseqüentemente, sua forma de pensar o projeto.

A reforma de sua casa-escritório, na Rua Amauri, na cidade de São Paulo, traduz o resultado desse processo que durou quase dois anos. Longo simplificou drasticamente seus hábitos de consumo, reduziu seus pertences e concentrou no mezanino seu espaço privado, em 42m². Além disso, abriu o pavimento térreo para o público, criando uma passagem de pedestres entre as ruas Amauri e Peruíbe, como uma pequena praça. Buscou respostas, também, através da pintura, usando todas as paredes internas de seu habitat como suporte, antes de demoli-las [fig.8 e 9].

Figuras 8 e 9 - Casa-escritório do arquiteto
Vista da sala de estar. Sala de estar na fase contracultura.
Fonte: Arquivo Eduardo Longo

Nesta fase, Longo se dedicou ao estudo da arquitetura com especial interesse pelo cenário arquitetônico internacional: pós-modernismo, a arquitetura "high tech" do norte-americano Buckminster Fuller e do grupo inglês Archigram. Este último muito influenciado pelo contexto histórico da conquista do espaço, nos

anos de 1960⁹. Assim, o arquiteto começa a pesquisar novos sistemas construtivos, como, por exemplo, estrutura metálica desmontável, pisos em tela metálica, vedações em *fiber glass* e argamassa armada, materiais pouco comuns nos anos de 1970, quanto predominava a tecnologia do concreto armado aparente, o vidro e o alumínio.

Fase áurea

Dando seguimento aos estudos, Longo começou a pesquisar o “apartamento bola”, cujo foco está na produção industrial de unidades habitacionais, modulares, esféricas, que seriam fabricadas em série, com alta tecnologia.

Nesta fase, a arquitetura de Longo apresenta influências tanto do grupo Metabolista japonês, quanto do contexto da arquitetura nacional, que nos anos de 1970, apresentava especial preocupação com questões relativas à habitação de interesse social.

Os “apartamentos bola” seriam “plugados” em mega-estruturas de suporte, com vazios que permitissem a circulação do ar, a insolação e o isolamento acústico e também permitiriam a liberação do solo para áreas de lazer e convívio social. Trata-se de uma proposta radical de morar e, portanto, essencialmente controversa.

Sua pesquisa durou uma década e culminou com a construção de dois protótipos – a Casa Bola 1 e a Casa Bola 2, construídas em estrutura metálica e argamassa armada.

Em 1972, Longo decide construir uma maquete em escala 8:10 da Casa Bola a ser implantada na cobertura de sua casa-escritório. Assim, Inicia-se um processo que culminará na transformação da maquete em residência do arquiteto.

Figura 9 – Primeiro estudo do apartamento-bola.
Foto: Ricardo Carranza

⁹ O grupo inglês apresentou vários projetos utópicos, fortemente influenciados pelas novas perspectivas tecnológicas, que a conquista espacial trouxe para a humanidade. Ver: COOK, Peter. *Arquitectura planeamiento y acción*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Vision, 1967.

Para viabilizar a implantação e atender a exigências legais de recuos do terreno, o diâmetro original de dez metros foi reduzido para oito, o que é observável na compactação e austeridade “franciscana” nos ambientes [fig. 11 e 12].

A estrutura é composta por tubos metálicos, distribuídos em meridianos e paralelos; a vedação externa foi executada em argamassa armada e as vedações internas foram executadas com blocos de cimento celular. O sistema construtivo da casca foi desenvolvido em parceria com seu amigo Charles Holmquist, que tivera experiência com ferro-cimento na construção de barcos.

Foram cinco anos de pesquisa e aprendizado em um verdadeiro exercício de humildade. Sua dedicação extrema transcende a atuação convencional do arquiteto, pois, construiu a maior parte dessa obra com as próprias mãos.

PRANCHA 18 - CASA BOLA 1, 1970-96

- LEGENDA:
- 1 - ACESSO PRINCIPAL
 - 2 - ACESSO SECUNDÁRIO
 - 3 - SALÃO
 - 4 - CIRCULAÇÃO
 - 5 - SANITÁRIOS
 - 6 - MEDIDORES
 - 7 - GARAGEM
 - 8 - PLANO INCLINADO
 - 9 - VAZIO
 - 10 - PASSADIÇO METÁLICO
 - 11 - ESCRITÓRIO
 - 12 - PISCINA
 - 13 - DORM. EMPREGADO
 - 14 - BANHEIRO
 - 15 - COZINHA
 - 16 - SALA DE JANTAR
 - 17 - SALA DE ESTAR
 - 18 - ATRIO
 - 19 - DORMITÓRIO
 - 20 - DEPÓSITO
 - 21 - ÁREA DE SERVIÇO
 - 22 - GARAGEM
 - 23 - DUTO VENTILAÇÃO

0 1 2 3
ESCALA GRÁFICA

Figura 10 Casa Bola 1, São Paulo, arquivo eletrônico.

Figura 11 - Casa Bola 1
São Paulo, Rua Amauri, 2003.
Foto: Edite Galote R. Carranza

Figura 12 - Casa Bola 1
São Paulo, Rua Peruíbe, 2003.
Fonte: Edite Galote R. Carranza

Em 1981, Longo empreende a Casa Bola 2, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Encomendada pelos pais, ela possui programa e organização das funções que a diferencia da anterior: cozinha, escritório e sala de jantar ao nível da rua; duas suítes no pavimento superior e uma grande sala de estar que ocupa todo o pavimento inferior. A circulação interna foi resolvida por meio de rampa cujo percurso permite visualizar os três níveis e a paisagem externa. Na porção frontal do lote, há um bloco anexo que abriga a garagem coberta por terraço e, no nível inferior, as áreas de serviço.

Longo aperfeiçoou a estrutura metálica, dispondo os tubos por eixos verticais e horizontais para maior flexibilidade na distribuição dos caixilhos. Além disso, implantou a Bola sobre uma única coluna elevada em terreno fortemente inclinado, fato este que contribuiu com uma maior expressão plástica. Desta vez, a execução ficou a cargo de uma empresa de engenharia, sob a supervisão do arquiteto.

PRANCHA 20 - CASA BOLA 2, 1982

- LEGENDA:
- 1 - ACESSO PRINCIPAL
 - 2 - ACESSO SERVIÇO
 - 3 - GARAGEM
 - 4 - SALA DE JANTAR
 - 5 - COZINHA
 - 6 - LAVABO
 - 7 - SALETA
 - 8 - SALA DE ESTAR
 - 9 - DORM. EMPREGADOS
 - 10 - ÁREA DE SERVIÇO
 - 11 - BANHEIRO
 - 12 - DORMITÓRIO
 - 13 - RAMPA
 - 14 - JARDIM
 - 15 - TERRAÇO
 - 16 - DEPÓSITO
 - 17 - RESERVATÓRIO

0 1 2 3 4 5
ESCALA GRÁFICA

Figura 13 - Casa Bola 2, São Paulo, arquivo eletrônico.
Fonte: Edite Galote R. Caranza

Figura 14 Casa Bola 2 – São Paulo – Rua Gália.
Fonte. Arquivo Eduardo Longo

Maturidade

A partir de 1982, tem início a fase maturidade, quando Longo volta a atender clientes. Talvez, em virtude do hiato de dez anos em sua carreira, ou devido ao mercado de trabalho mais restritivo, a quantidade de projetos é pequena se comparada à fase juventude.

Nesta fase, o arquiteto se dedica a projetos teóricos e concursos, além de algumas residências. A grande maioria dos projetos, apresenta a influência,

tardia, do arquiteto franco-suíço Le Corbusier. Longo adota o *pilotis* como solução de partido, utiliza o teto-jardim e estrutura independente, racional e modulada. Utiliza tanto sistemas construtivos tradicionais como, telhados de telhas cerâmicas, quanto, sistemas mais complexos com estruturas metálicas, e coberturas de cobre e vidro. As casas desse período deixam de ser intimistas e tornam-se mais abertas, permitindo o contato visual com a rua. A casa G.Longo, de 1984, em São Paulo, é um exemplo dessa fase [fig. .

PRANCHA 22 - CASA G.LONGO, 1984

Figura 15 – Casa G. Longo, São Paulo, 1984, arquivo eletrônico.
Fonte: Edite G.R.Carranza

Figura 16 Casa G. Longo. Fachada posterior.
Fonte: Arquivo Eduardo Longo

Fase atual

Na fase atual, que teve início em 1996, o arquiteto atuou pouco profissionalmente. Fez alguns projetos pontuais, participou de alguns concursos, como o promovido pela Prefeitura de São Paulo, de propostas para o Largo da Batata. Atualmente desenvolve o projeto teórico denominado, “ Vilas Sobrepostas”, em conjunto com um jovem arquiteto.

Conclusões

Longo pertence à geração de arquitetos que, a partir da segunda metade do século XX, iniciou um processo de questionamento e busca de novos caminhos de expressão arquitetônica, baseada no rompimento de alguns dos paradigmas do Movimento Moderno, como a estrutura independente e o ângulo de 90° deliberadamente questionado e a visão serial.

A arquitetura de Longo é rica em experiências conceituais e técnico-construtivas. Possui grande qualidade arquitetônica, porque reflete uma preocupação com questões voltadas ao usuário: privacidade, intimidade, conforto, conveniência e eficiência dos espaços, sempre caracterizados pelo respeito às tradições sociais. Seus projetos primam pela valorização da privacidade, observável no agenciamento dos espaços internos, onde há setorização das funções dos ambientes [social, íntimo e serviços] distinção entre as circulações de serviço e social e ambientes com usos definidos, embasados na tradição brasileira. A qualidade de seus projetos está presente, também, no exaustivo detalhamento e acompanhamento na execução das obras.

Para compreender o trabalho de Eduardo Longo, é necessário analisar da trajetória de um homem sensível às mudanças sociais e culturais dos anos sessenta e setenta no cenário nacional e internacional. Suas experiências arquitetônicas, nas fases de contracultura e na fase áurea, podem ser classificadas como análogas a outras áreas de conhecimento, como: a música tropicalista de Caetano, Gil e Torquato Neto; o teatro experimental de José Celso Martinez Correa, a arte de Hélio Oiticica. Essa aproximação entre Longo e a vanguarda artística é resultado de sua ousadia em estender o comportamento para o campo da arquitetura. Bem como empreender a tarefa de lançar-se ao processo de projeto, como uma atividade artística, em que o desenho em si

poderia ou deveria, ser a matéria prima sobre a qual o arquiteto o arquiteto se debruçaria arduamente, na procura de uma solução inovadora. Contrariamente ao "grande gesto", Longo buscava, em dezenas de croquis, a solução da forma, materializada e reconhecida nos croquis espontâneos, seqüenciais, orgânicos e intuitivos.

Concordamos, parcialmente, com a análise do arquiteto Carlos Lemos, quando afirmou que a obra de Longo é “totalmente desvinculada da produção arquitetônica Brasileira, e até mesmo de grupos que pudessem caracterizar uma arquitetura paulista” ¹⁰ [LEMOS, P. 131.]

Longo pode ser considerado um representante da “terceira geração de arquitetos modernos¹¹” paulista, mas não pertence a “Escola Brutalista Paulista”, pois não seguiu seu ideário, apesar de sua arquitetura, principalmente na fase juventude, ser contemporânea e ter alguns pontos de contado com esta escola.

Bibliografia

Livros:

ACAYABA, Marlene M.; FICHER, Sylvia. *Arquitetura Moderna Brasileira*. São Paulo: Ed. Projeto, 1997.

ACAYABA, Marlene Milan. *Residências em São Paulo: 1947-1975*. São Paulo: Projeto, 1986.

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1991.

CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos A. C.; XAVIER, Alberto. *Arquitetura Moderna Paulistana*. São Paulo: Pini, 1983.

FERRO, Sérgio. *A casa popular: Arquitetura*. São Paulo, Centro de Estudos Brasileiros do Grêmio da Universidade de São Paulo, 1975.

FIORI, Pedro Arantes. *Arquitetura nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos multirões*. São Paulo: Editora 34, 2002, p. 23.

¹⁰ XAVIER, Alberto, LEMOS, Carlos A.C. e CORONA, Eduardo “Arquitetura Moderna Paulistana “ São Paulo, Pini, 1983, p. 131.

¹¹ Seguindo a concepção de Josep Maria Montanher.

LEMOS, Carlos A.C. *Cozinhas, etc.: um estudo sobre as zonas de serviço da Casa Paulista*. São Paulo: Perspectiva, 1976.

_____. *Arquitetura brasileira*. São Paulo: Melhoramentos/Edusp, 1979.

_____. *Alvenaria Burguesa: breve história da arquitetura residencial de tijolos em São Paulo a partir do ciclo econômico liderado pelo café, 2 ed. rev.ampl.* São Paulo: Nobel, 1989.

_____. *A casa brasileira*. São Paulo: Coleção Repensando a História. Ed.Contexto, 1989.

_____. *História da Casa Brasileira*. 1º Ed. São Paulo: Contexto, 1996.

_____. *Repensando a História da Casa Brasileira*, Coleção Repensando a História, 2.ed. São Paulo: Ed.Contexto, 1996.

_____. *Casa paulista: história das moradias anteriores ao ecletismo Trazido pelo café*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999.

_____. *A república ensina a morar (melhor)*. São Paulo: Editora Hucitec, 1999.

MACIEL, Luiz Carlos. *Geração em transe: memórias do tempo do tropicalismo*. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1996.

MONTANER, Josep Maria. *La modernidad superada Arquitectura, arte y pensamiento Del siglo XX*. Barcelona: Gustavo Gili, 1997.

_____. *Después del movimiento moderno arquitectura de la segunda mitad del siglo XX*. Barcelona: Gustavo Gili, 1993.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil – 1900-1990*. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1990.

ZEIN, Ruth Zein. *O lugar da crítica: ensaios oportunos de arquitetura*. Porto Alegre: Faculdades Integradas do Instituto Ritter dos Reis, 2001.

Artigos:

ACAYABA, Marlene M. *Aço Na Arquitetura :Menor Volume De Cimbramento Com Estrutura Metálica*. Projeto, n.76, p. 62-65, Jun.,1985.

_____. Brutalismo caboclo e as residências paulistas. *Revista Projeto*, São Paulo, n. 73, 1985.

BARDI, Pietro M. Uma Casa Diferente. *Mirante das Artes*. São Paulo, n.2, p. 24, Mar., 1967.

BRASILE. *Domus*, [Milão], n.465, p.10-13, Ago., 1968.

CARRANZA, Edite Galote R. *Eduardo Longo arquitetura e contracultura*. AU, São Paulo, n. 112, °, Jul. 2003.

LONGO, Eduardo. Suspensa, compacta e confortável: arquitetura do futuro. *Casa Vogue Brasil*, São Paulo, n.9,p.108-109, Jan.,1985.

Teses e Dissertações:

CARRANZA, Edite Galote R. “Eduardo Longo na arquitetura moderna paulista: 1961-2001”, dissertação de mestrado apresentada a Universidade Presbiteriana Mackenzie para obtenção do título de mestre, março, 2004.

ZEIN, Ruth Verde. *Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha*. Dissertação de mestrado apresentada a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, junho de 2000.